

ISSN 2091-5527

№ 4/2022

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
при Ташкентском государственном техническом университете
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

KOMPOZITSION MATERIALLAR

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

№4/2022

Узбекский Научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Ташкент - 2022

Учредители:

- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
- Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

Редакционная коллегия:

Негматов С.С., академик АНРУз (гл. редактор)
Рашидова С.Ш., академик АНРУз (зам. гл. редактора)
Абед Н.С., д.т.н., проф. (зам. гл. редактора)
Каршиев М.С., к.т.н., доцент (зав. редакцией)

Акбаров Х.И., д.х.н., проф.
Амонов Б.А., д.п.н., проф.
Ашуров Н.Р., д.т.н., проф.
Бабаев Т.М., д.х.н., проф.
Бабаханова М.Г., к.х.н., с.н.с.
Бегжанова Г.Б., д.т.н., с.н.с.
Григорьев А.Я., д.т.н., проф.
Даминова Ш.Ш., д.х.н., доцент
Ибадуллаев А., д.т.н., проф.
Иргашев А.И., д.т.н., проф.
Искандарова М.И., д.т.н., проф.
Камолов Т.О., д.т.н., с.н.с.
Мухамедиев М.Г., д.х.н., проф.
Мухамеджанова Ш.А., к.т.н., доцент

Мухитдинов Б.Ф., д.х.н., проф.
Норхужаев Ф.Р., д.т.н., проф.
Сафаров Т.Т., д.т.н., проф.
Собиров Б.Б., д.т.н., проф.
Солиев Р.Х., д.т.н., доцент
Сиддиков А.С., д.х.н., проф.
Талипов Н.Х., д.т.н.
Туляганова В.С., к.т.н., с.н.с.
Тураходжаев Н.Д., д.т.н., проф.
Хаитов О.Г., д.г.-м.н., доцент
Халимжанов Т.С., к.т.н., с.н.с.
Шообидов Ш.А., д.т.н., проф.
Эминов А.М., д.т.н., проф.
Юлчиева С.Б., к.т.н., с.н.с.

Редакционный совет:

Берлин А.А., академик РАН
Коврига В.В., д.т.н., профессор
Негматова К.С., д.т.н., профессор
Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Рискулов А.А., д.т.н., профессор

Струк В.А., д.т.н., профессор
Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Умаров А.В., д.т.н., профессор
Халиков Ж.Х., академик АН РТ
Якубов М.М., д.т.н., профессор

ISSN 2091-5527

Журнал основан в 1999 году
Выходит раз в три месяца

As objects of research, compositions based on PTFE filled with dispersed boron nitride of hexagonal modification, titanium oxide and carbonyl iron were used. The test samples were made by direct pressing in accordance with the specifications for the polymer. The thermophysical and structural characteristics of the obtained compositions were determined in the range of 130-650 K. In the interaction of PTFE with dispersed fillers, the macroscopic properties of the polymer are determined by the number and, probably, the size of crystalline supramolecular formations at a low dosage of the filler and the molecular mobility in the boundary layers of the polymer at an average content of the filler.

А.А. Рахманкулов

канд. физ. - мат. наук, доц. кафедры «Физика и электроника» КарШИЭИ

Р.Т. Рузиев

Докторант Ташкентского химико-технологического научно-исследовательского института

Т.З. Хайдаров

Докторант Ташкентского химико-технологического научно-исследовательского института

УДК: 678.046.2: 046.3

МОДИФИКАЦИЯ МОНТМОРИЛЛОНИТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С.А. Ахмаджанов, С.М. Туробжонов, Э.А. Махседбаев, Э.У. Тешабаева

Введение. Современный этап развития химии и технологии композиционных материалов во многом определяется поиском путей создания изделий с улучшенными техническими свойствами. К настоящему времени уже реализуется ряд мероприятий, направленных на решение этой общей проблемы, среди которых большое место принадлежит введению в состав композиции структурно-химических модифицированных наполнителей. Благодаря успехам в этой области, создан ряд композиционных материалов, обладающих высокими показателями физико-механических и эксплуатационных свойств [1-3]. Несмотря на многочисленность проведенных исследований в области структурно-химической модификации ингредиентов, успехи в этой области далеко не исчерпаны. Остается весьма актуальным улучшение свойств наполнителей и композиции на их основе модификация частиц наполнителей. На сегодняшний день сформулирована общая концепция получения наполнителей с высокой активностью.

В соответствии с вышеизложенным в данной работе показана возможность модификации монтмориллонита с кубовым остатком газопиролизной смолы, а также рассмотрено его влияние на свойства композиционных эластомерных материалов различной природы.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования является монтмориллонит Каракалпакстана Турткульского месторождения. В качестве модификатора применяли кубовый остаток газопиролизной смолы являющийся вторичным сырьём производства

полипропилена. Исследование свойств монтмориллонита проводили физико-химическими методами, как электронная микроскопия, ИК-спектров, ДТА и стандартных методов химических анализов. Изготовление резиновых смесей осуществлялось на лабораторных смесительных вальцах RC-WW 150/330 (Rubicon, Германия). Определение вязкости по Муни резиновых смесей проводилось на вискозиметре Муни MV 2000 (Alpha Technologies, Англия). Испытание на релаксацию напряжения проводится на тех же образцах, что и вязкость по Муни, сразу после завершения измерения вязкости путем очень быстрой остановки вращения ротора и измерением падения итоговой вязкости по Муни с течением времени. Кинетика вулканизации резиновых смесей определялась на реометре ODR 2000 (Alpha Technologies, Великобритания). Технические показатели определяли по соответствующим ГОСТам.

Полученные результаты и их обсуждение. По полученным результатам многочисленных исследований установлено [4,5], что монтмориллонит относится и приурочен к верхнеглянцевым отложениям pH водной суспензии 7-9. Химический состав монтмориллонита имеет несколько характерных особенностей, молярное соотношение между SiO_2 и Al_2O_3 колеблется от 4 до 5. Установлено, что практически во всех месторождениях ММК содержит оксиды железа, кальция, натрия, магния, титана и др. На рис.1. приведены дифференциальные кривые нагревания монтмориллонита. Из этого рисунка видно, что кривые обезвоживания характеризуются двумя эндотермическими

эффектами, обусловленными соответственно удалением межпакетной (адсорбированной) и конституционной (гидроксильной) воды находящейся в поглощенном основании.

Рис. 1. Термограммы монтмориллонит: 1- природный; 2-очищенный

Удаление адсорбированной воды протекает в интервале температур 363-463К и зависит от вида катиона.

Выделение гидроксильной воды и образование безводных глин происходит в интервале температур 933-983 К, причем наблюдается смещение температуры обезвоживания в сторону уменьшения. Степень этого уменьшения обусловлена размерами атома катиона. В результате исследований установлено, что монтмориллонит обладает высокоразвитой удельно-геометрической поверхностью благодаря этому имеет повышенную маслосъемность (табл.1). Последний показатель существенно уменьшается с увеличением содержания ароматических углеводородов в масле.

Таблица 1

Удельная адсорбционная поверхность и маслосъемность монтмориллонита

№	Наименование показателей	Показатели
1.	Удельно-геометрическая поверхность, $S_{уд.}, м^2/г$	29.1
Маслосъемность, мл/100 г		
2.	Льняное масло	32.0
3.	Вазелиновое масло	32.0
4.	Дибутилфтолат	38.2
5.	Дибутилсебацинат	36.4

Как видно из таблицы монтмориллонит имеет более развитую удельную поверхность и маслосъемность, которая обусловлена их высокой дисперсностью.

Как известно [1], что основная область применения минеральных наполнителей является производство композиционных эластомерных материалов. Из-за высоких адсорбционных свойств монтмориллонита [5], мало применяется в производстве композиционных эластомерных материалов так, как при сохранении и в технологическом процессе изготовления резиновых смесей адсорбирует влагу и в результате увеличивается брак до 30-40 %. Для предотвращения этого нами принят метод модификации его с кубовыми остатками газациролизной смолы (КОГПС) [6]. Процесс модификации проводили при получении монтмориллонита, где после сушки добавляли 10 мас.ч. КОГПС от общей массы монтмориллонита и перемешивали в течение 5 мин. и в течение 1 часа охлаждали.

Исследованием модифицированного монтмориллонита (ММК) при адсорбции влаги в течение 72 часов и при комнатной температуре установлено, что адсорбционное свойство влаги уменьшалось до 99,9 %. Такое поведение монтмориллонита, возможно связано со структурными особенностями, а

также более эффективным взаимодействием на границе раздела фаз каучук-наполнитель. Исследовали влияние модифицированного ММК на свойства композиционных эластомерных материалов, выяснено, что с увеличением содержания наполнителя в каучуке значительно уменьшается восстанавливаемость резиновой смеси после деформирования. При этом способности системы к накоплению энергии эластической деформации, т.е. разбухания экструдата ($P_э$), в значительной степени зависит от удельной геометрической поверхности ($S_{уд}$) модифицированного ММК. Так, например, при наполнении каучука 60 мас.ч. модифицированного ММК, снижается разбухание экструдата ($P_э$) от не наполненного каучука на 545, 510 и 250 % (для СКИ-3); 360, 325 и 310 % (для СКМС-30АРКМ-15), соответственно. Способность системы к накоплению энергии эластических деформаций уменьшается с увеличением содержания наполнителя согласно значению, его $S_{уд}$.

Пласто-эластические свойства наполненных резиновых смесей с модифицированным ММК показали, что они по своим технологическим показателям, практически не отличаются от серийно применяемого белой сажи БС-50.

Без наполнителя (1), наполненных 20, 40, 60 мас.ч. модифицированной ММК (3,5,7) и БС-50 (2,4,6) на 100 мас.ч. каучука при температуре 408 К

Рис.2. Зависимость по Муни резиновых смесей на основе каучуков СКМС-30 АРКМ-15(а) и СКИ-3 (б)

Однако, при высоких степенях (более 30 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука) наполнения каучука необходимо будет учитывать удельную поверхность, которая способствует к

более значительному увеличению эффективной вязкости резиновых смесей (рис.2).

Повышенная склонность к термоструктурированию при температурах выше 373К является отличительной особенностью резиновых смесей. Представляет интерес исследования поведения резиновых смесей, содержащих модифицированного ММК, в процессе термоструктурирования. Установлено, что с увеличением температурно-временной обработки, вязкость резиновой смеси уменьшается и время до начала подвулканизации сокращается с повышением концентрации наполнителя.

Резюме. Таким образом, предложены научно-технологические принципы создания высокоэффективных эластомерных композиционных материалов с использованием модифицированного ММК. Полученные научные результаты, технологические разработки явились основой создания эластомерных композиционных материалов с заданной структурой и свойствами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Наполнители для полимерных композиционных материалов. //Под ред. Г.С. Каца и Д.Б. Милевского. – М.: Химия, 1981. - 736 с.
2. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Негматов С.С., Таджибаева Г.С. Исследование адсорбции макромолекул каучуков из их разбавленных растворов модифицированными минеральными наполнителями // Композиционные материалы - Ташкент, - 2006. - №2. - С.11-13.
3. Муфтуллаева М.Б., Ибадуллаев А.С. Study of adsorption properties of montmorillonite of Karakalpakstan // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences-Vienna. 2019. -№ 7-8. –Р.57-63. (02.00.00; № 2).
4. Муфтуллаева М.Б., Кахаров Б.Б., Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У. Исследование свойств композиционных эластомерных материала наполненных монтмориллонитом Каракалпакстана с наночастицами // ТашИИТ Вестник, Специальный выпуск. 2020.С. 124-128.
5. Муфтуллаева М.Б., Искандеров А.М., Ибадуллаев А.С. Технология разделения монтмориллонита с наночастицами из бентонитовой глины Каракалпакстана // «Universum» научно-технический журнал. №2(83) 2021. 3-часть. С.36-41.
6. Ахмаджанов С.А., Искандеров А.М. Тешабаева Э.У. Технология получения и модификации монтмориллонита // Композиционные материалы - Ташкент, - 2022. - №1. - С.117-121.

Калит сўзлар: эластомер, физика, химия, суюлтирилган эритмалар, кинетика, масса, сон, заррачаларни таксимлаш, изотермалар, адсорбция, макромолекула, хўлланилиши, структуралаш, монтмориллонит.

Бу моколада юкори эффектли хоссаларга эга бўлган композицион эластомер материаллар олиш учун монтмориллонитни модификация қилиш илмий-методик асоси кўрсатилган. Олинган маълумотлар олдиндан берилган хоссали композицион эластомер материаллар яратишга асос бўлди.

Ключевые слова: эластомер, физика, химия, разбавленных растворов, кинетика, масса, число, распределения частиц, изотермы, адсорбция, макромолекула, смачиваемость, структурирование, монтмориллонит.

В данной статье предложены научно-технологические принципы создания высокоэффективных эластомерных композиционных материалов с использованием модифицированного ММК. Полученные научные результаты, технологические разработки явились основой создания эластомерных композиционных материалов с заданной структурой и свойствами

Key words: isotherms, adsorption, macromolecule, elastomer, physics, chemistry, diluted solutions, kinetics, weight, particle distribution number, wettability, structuring, montmorillonite.

This article proposes scientific and technological principles for creating high-performance elastomeric composite materials using a modified ММК. The obtained scientific results, technological developments were the basis for the creation of elastomeric composite materials with a given structure and properties.

Ахмаджонов Сардорбек Ахмаджонович - базовый докторант, ТГТУ имени Ислама Каримова
Туробжонов Садриддин Махамединович - д.т.н., профессор, ректор ТГТУ имени Ислама Каримова
Махсудбаев Эрназар Ахмедович - соискатель, ТГТУ имени Ислама Каримова
Тешабаева Элмира Убайдуллаевна - д.т.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета

УДК 666.942

ФОРМИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ЦЕМЕНТОВ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Г.Б. Бегжанова, М.И. Искандарова, З.Б. Якубжанова, Д.Д. Мухитдинов, Н.Д. Махсудова,
М.М. Мамажонов, М.Н. Халилов

Введение. Одной из важнейших проблем на металлургических предприятиях во всем мире является утилизация отходов производства, среди которых основная доля приходится также и на металлургические шлаки, образующиеся при выплавке металла.[1]

Являясь потенциальными ресурсами, способными расширить минерально-сырьевую базу страны по черным, цветным, благородным металлам, техногенные образования весьма агрессивно воздействуют на природную среду, поэтому интерес к их переработке обусловлен не только коммерческими задачами, но и возросшими экологическими требованиями. Из всего многообразия вовлекаемых в переработку техногенных образований основной объем составляют металлургические шлаки, образовавшиеся при переработке руд различного генезиса.

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в республике. За годы независимости Узбекистана предприятие динамично развивается: ввод в эксплуатацию мощной электродуговой сталеплавильной печи ДСП-100 УМК нового поколения, установка агрегата «Печь-ковш», установки для вакуумирования жидкой стали, агрегат комплексной обработки, машина непрерывного литья и две печи для обжига извести стали значительно расширили производственные мощности комбината. Предприятие с каждым годом наращивает свои мощности, что естественным образом, наряду с увеличением выпуска сталепрокатных изделий, приводит к увеличению также объемов выхода “хвостов”, пригодных к повторной переработке и их отходов, к применению при производстве различной строительной продукции [2].

Кроме производства товарной сталепрокатной продукции, в настоящее время на АО «Узметкомбинат» выпускаются также кремниевые сплавы, при производстве которых в виде ультрадисперсной золы образуется отход – микрокремнезем, представленный в основном термоактивированными алюмосиликатами, которые могут быть применены в качестве добавки для экономии дорогостоящего клинкера при производстве цемента с одновременным повышением строительно-эксплуатационных свойств бетона на его основе. При добавлении МК водопроницаемость цементного камня снижается на 50%, сульфатостойкость повышается на 100 %, бетон приобретает повышенную морозостойкость и долговечность [3].

Необходимость утилизации названных техногенных сырьевых ресурсов для обеспечения «чистого» климата, обеспечения экологической обстановки населения промышленных регионов, сохранения флоры и фауны, вышеизложенное определило цель исследований по совместному проекту: разработать состав гибридных добавок на основе отходов энергетики и металлургии и технологии получения «зеленых» композитов их с использованием.

Объекты и методы исследования. Для исследования влияния новых видов гибридных добавок на физико-механические свойства рядового портландцемента, в качестве матрицы использовали портландцементный клинкер АО «Бекабад цемент», для регулирования сроков схватывания новых видов композиционных ПЦ - гипсовый камень Бухарского месторождения, химический анализ техногенных отходов определяли по ГОСТ 5382-2019.

Результаты и их обсуждение. Для получения «зеленых» цементных композитов, по

СОДЕРЖАНИЕ

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокomпозитов

А.Х. Арипов, С.М.Турабджанов, Д.Г.Куватов, О.Ш. Кодиров, А.Д. Яковенко, Р.С. Рахимов. Изучение изотермии адсорбции полученного биоугля на основе сельскохозяйственных отходов.....	3
N.F. Habibullayeva, A.X. Xaitbayev. APIS MELLIFERA asosida olingan xitozanning kumushli kompozit sintezi.....	7
Х.А. Абдурахимов, Ш.К. Ташбаева, Ф.А. Лапасова. Физико-химическое исследование каолинов Узбекистана для получения из них коагулянтов.....	10
Ю.Э. Назаров, Х.Х. Тураев, Ш.А. Касимов, А.Т. Жалилов. 8-оксихинолиннинг айрим 3 d- металлари билан комплекс бирикмалари синтези ва тадқиқоти.....	14
A.G. Mahsumov, G.M. Absalyamova, J.Q. Xaitov. Yangi N ₂ N ₃ -geksametilin BIS-[(4-AMINO-AZO-BENZOL)-mochevinani sintez qilib olish va xossalarni o'rganish.....	17
И.И. Тургунов, Ф.Н. Нурқулов, А.Т. Джапилов. Бензиннинг октан сонини оширувчи кислород саклаган органик қўшимчаларни олиш ва физик-кимёвий хossalарини тадқиқ этиш.....	20
F.S. Ismoilov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov. Betonda samarali superplastifikator sifatida suvda eriydigan sulfonatlangan melamin-formaldegid smolasining sintezi.....	23
С.А. Холмуродова, Р.В. Алиқулов, Х.Х. Тураев, Х.С. Бекназаров, А.Т. Жалилов. Говаклаштирилган вермикулитнинг метилметакрилат билан модификацияси.....	26
Б.С. Сотиболдиев, Д.Қ. Шомуродов, Н.Т. Каттаев, А.С. Боймирзаев, Х.И. Акбаров. Гидрофиль-гидрофоб кремнезем синтези ва говаклик хусусиятлари тадқиқи.....	29
М.Н. Негматов, С.С. Негматов, К.С. Негматова, И.А. Набиева, Ш.Н. Расулова, М.Э. Икромова, М.А. Бабаджанова, Ф.А. Лапасова. Исследование физико-химических свойств красящих композиций в процессе крашения белковых волокон.....	32
А.Х. Хурсанов, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икромова, Ж.Н. Негматов, Ю.К. Рахимов, Д.Н. Раупова, Х.Ю. Рахимов. Исследование физико-химических свойств и флотационной способности разработанных композиционных химических флотореагентов – вспенивателей.....	35
В.А. Xolnazarov, X.X. Turaev, A.T. Djalilov, Sh.D. Shirinov. Selluloza-xitozan gibridi asosida bioparchalanuvchan gidrogellar sintezi.....	37
Ш.А. Бозорбоев, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Н.О. Умирова, Ж.Н. Негматов, А.Я. Раззоков, Б.И. Хотамкулов, У.К. Кучкаров, Ш.Э. Рахимов, А.А. Улмасов. Исследование структуры, состава, физико-химических и механических свойств волластонитовой руды куйташского месторождения.....	40
Н.Б. Тахирова, А.А. Набиев, Ф.И. Худойбердиев. Айрим доломит минераллари ва фосфогипсинг таркиби ва хossalари.....	43
Э.Э. Машаев, А.Г. Махсумов, Т.Т. Сафаров, О.О. Кодиров. Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических параметров.....	47

2. Физико-механика и трибология композиционных материалов

В.А. Normurodov, X.X. Turayev, M.E. Toshiyev, A.T. Djalilov, F.N. Nurqulov. Polisulfid asosidagi tiokol oligomerlarning termik barqarorligini o'rganish.....	50
A.S. Muqimov, X.X. Turayev, M.U. Karimov, P.J. Tojiyev. Mikrokremsiyom va seolit mineral qo'shimchalar qo'shilgan sementning mexanik xususiyatlarini o'rganish.....	52
А.А. Тошхужаев, А.Т. Тиллаев, О.Ш. Вафаев, А.Т. Жалилов. Улучшение свойств композиционного материала на основе полипропилена с помощью эластомера и силоксана.....	55
Sh.N. Kivomov, N.N. Kivomova, M.S. Ikromova. Thermomechanical parameters of urethan-epoxy polymer.....	58
Т. Умаров, М.З. Туронов. Технологические возможности повышения надежности спиральных сверл из быстрорежущей стали.....	61
J.A. Xalilov, F.N. Nurqulov, A.T. Djalilov. Neft quvurlarini himoya qilish uchun azot saqlagan korroziya ingibitorlarning xususiyatlarini o'rganish.....	63
Г.Э. Эшдавлатова. Оксидланган крахмал, полиакриламид ва К-4 асосида гул босилган матоларнинг реологик ва колористик хossalари.....	66
Р.И. Исмаилов, М.Б. Маматкулова, Д.Ф. Ганиева, Б.Х. Хайдаров, Р.М. Давлатов. Модифицирование натуральных шерстяных волокон композитными методами в производстве текстиля.....	69
Р.И. Исмаилов, М.Б. Маматкулова, Д.Ф. Ганиева, Г.Х. Ибодуллова, Р.М. Давлатов. Исследование физико-механических свойств модифицированных белковых волокон.....	72
Н.М. Мусаев, Г.Х. Гуляева, М.М. Мусаева, М.М. Мукимов. Композицион таркибли нақшли трикотаж тўкималарининг тадқиқи.....	76
J.N. Xasanov, N.D. To'raxodjayev, M.E. Axmedova, D.N. Ibrohimov, A.I. Sultanov, A.G'. Ibragimov. Yurqa devorli kulrang cho'yan quyma detallarining mikrostrukturaviy tahlili.....	80
А.И. Иргашев, Б.Б. Қурбонов. Бронза втулкаларнинг таркибини ейлишбардошликка кўра мақбуллаштириш.....	82
Б.К. Шайкулов, Ф.Н. Нурқулов, А.Т. Джапилов. Исследование дериватографических результатов акриловых сополимеров.....	85
А.А. Рахманқулов, Р.Т.Рузиев, Т.З. Хайдаров. Влияние бинарных наполнителей на теплофизические свойства политетрафторэтилена.....	88
С.А. Ахмаджанов, С.М. Туробжонов, Э.А. Махсудбаев, Э.У. Тешабаева. Модификация монтмориллонита и его влияние на свойства композиционных эластомерных материалов.....	91

Г.Б. Бегжанова, М.И. Искандарова, З.Б. Якубжанова, Д.Д. Мухитдинов, Н.Д. Махсудова, М.М. Мамажонов, М.Н. Халилов. Формирование гибридных добавок на основе техногенных отходов и оптимизация составов цементов с их использованием.....	94
Ш.Ш. Шадиева, М.Р. Амонов, О.У. Нурова. Охор хусусиятларига полимер композиция таркибига кирувчи компонентларнинг таъсири.....	97
Д.Б. Муталипова, М.Р. Амонов, К.А. Равшанов. Физико-механические и эксплуатационные свойства набивных тканей загущенными полимерными композициями.....	100
Х.А. Музафарова, М.Г. Ишмухаммедова, Д. Икрамова, [Г.В. Мухамедов], А.А. Етмишов. Изучение кинетики набухания шитых полимеров эластомерных композиции на основе девулканизаторов.....	103
А.Х. Аликулов, Ф.Р. Норхуждаев. Мис хром кукуни асосида олинадиган деталлар сифати ва унга заготовкани тайёрлашда босимнинг таъсири.....	106
Т.А. Мадатов, С.Т. Пармонов, Ш.А. Каримов. Исследование физико-технических показателей бентонитового глинопорошка для формовочных смесей.....	109
С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, Н.С. Абед, С. Жовлиев, Б.Т. Хаминов. О Вибродемпфирующих-вязкоупругих свойствах взаимопроникающих полимерных систем (ВПС).....	112
С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, М.А. Бабаханова, С.У. Султонов, У.К. Кучкаров, Х.Ю. Рахимов. Исследование разрушения композиционных полимерных материалов и покрытий под воздействием агрессивных сред.....	114
С.С. Негматов, Н.С. Абед, Ш.О. Эминов, Т.У. Улмасов, В.С. Туляганова, Ш.Х. Жовлиев. Разработка составов и исследование физико-механических свойств антифрикционных полимерных композиции на основе минеральных наполнителей.....	117
3. Разработка и технология получения композиционных материалов	
Ф.Н. Тураходжаева. Применения лазерных излучателей на композицию биологической ткани.....	119
А.Ж. Алламуратова, А.У. Эркаев, А.М. Реймов, З.К. Таиров. Технологическая схема получения камерного супергумофоса из низкосортных фосфоритов центральных кызылкумов с добавками сульфогумата.....	121
Н.Х. Махмудова, М.У. Юнусова. Курилиш ва ирригация сохаларида ишлатиладиган бетонлар мустахкамлигига кимёвий кўшимчалар таъсирини ўрганиш.....	124
Н.М. Саидмахмадов, Н.Дж. Тўраходжаев, Ш.Н. Саидходжаева, К.Х. Абдуллаев. Электр ёй печида пўлат қотишмасини суюклантириш технологияси.....	127
N.M. Saidmakhamadov, N.Dj. Turakhodjaev, K.Kh. Abdullaev, N.B. Kholmiraev, D.N. Ibrohimov. Development of steel alloy liquidation technology.....	129
М.М. Якубов, Ж. Бекпулатов, Х. Ахмедов, Ш.А. Мухаметджанова, Х.Ю. Джумаева. Исследования извлечения золота и серебра цианированием при доизмельчении хвостов из хвостохранилища ангренского зиф АО «Алмалыкский ГМК».....	132
Ш.А. Мухаметджанова, М.М. Якубов, О.М. Ёкубов. Исследования эффективности восстановления магнетита конвертерного шлака.....	134
D.O'. Qo'chqorova, G.A. Ixtiyarova, A.S. Mengliyev. Paxta va poliefir tolali aralash matolarni bo'yash va gul bosish jarayonlarining zamonaviy talqinlari tahlili.....	136
Г.А. Ихтиярова, Ш.М. Улашев, А.С. Менглиев. Процесс крашения шелка и шерсти с использованием композиции из серицина и хитозана.....	139
B.R. Voxidov, A.S. Xasanov, M.Sh. Babayev. Balansdan tashqari mis rudalarini yangi turdagi mis va nodir metallar xomashyolari sifatida tadqiq qilish.....	142
A.S. Hasanov, B.I. Tolibov, T.T. Sirojov. 2-MBF chiqindilaridan qimmatbaho komponentlarni ajratib olish.....	147
Т.А. Мадатов, С.Т. Пармонов, Ш.А. Каримов. Влияние параметров механико-химической обработки на изменение качественных показателей формовочной смеси в литейном производстве.....	149
С.Н. Файзуллоев, С.З. Имомназарова. Конструкция материаллар юзасига рух ва хромат қобигини қоплашнинг замонавий усуллари.....	150
С.С. Негматов, Н.С. Абед, Ш.О. Эминов, Б.Т. Хаминов, Т.У. Улмасов, В.С. Туляганова, Ш.Х. Жовлиев. Исследование процесса электризации композиционных полимерных материалов и покрытий из них с хлопком-сырцом в зависимости от вида и природы наполнителей.....	154
Б.Б. Юлдашев, С.С. Негматов, Б.Б. Эшмуратов, Н.С. Абед, Т.С. Халимджанов. Технология и механизация работ по химической обработке растений и хлопчатника с применением резервуаров из композитов.....	158
Н.А. Нажмутдинова, А.А. Абдувалиев, М.А. Зияева, З.А. Нурузова, Б.А. Мухамедгалиев. Саноат чиқиндиларидан оқова сувларни тозалаш учун ионалмашинувчи функционал полимерлар олиш.....	161
Ж.М. Бегатов, М.С. Эргашев. Влияние режимов низкотемпературной нитроцементации на структуру и свойства стали X12Ф1.....	164
4. Прикладные, экономические и экологические аспекты применения композиционных материалов	
А.М. Эминов, Б.А. Калбаев, Б.К.Ходжаметова. Перспективы применение каолинов каракалпакистана в производстве керамики.....	167
О.С. Омонов. Тампонажные композиции для изоляции осложненных интервалов.....	171
Ф.Б. Абдукадиров, О.Т. Хасанова, И.У. Касимов. Эффективные пути снижения токсичности и дымообразующей способности продуктов горения деревянных строительных материалов.....	173
5. Методы исследования, приборов и оборудований композиционных материалов	
Ш.А. Азимова, Ш.С. Арсланов, К.З. Султанов. Разработка метода получения импортозамещающих пластичных смазок на основе регенерированных синтетических моторных масел.....	176

Ш.А. Бердиев. Оксидирование сталей и сплавов в парах воды.....	180
Ш.Э. Рахимов, Н.С. Абед, К.С. Негматова, А.А. Улмасов, Н.А. Икрамов, Д.Н. Ходжаева, Б.Б. Джаббаров, Б. Тожибоев, Ш.А. Бозорбоев, Ж.Н. Негматов, Б.И. Хотамкулов, А.Я. Раззаков. Методика исследований адгезионной прочности композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе.....	182
А.А. Улмасов, Ш.Э. Рахимов, Н.С. Абед, Н.А. Икрамов, Б. Тожибоев, У.К. Кучкаров, Ш.А. Бозорбоев, Ж.Н. Негматов, А.Я. Раззаков, С. Жовлиев, Б.Т. Хаминов. Методика определения физико-механических свойств композиционных полимерных метериалов и покрытий на их основе.....	184
Г. Рахмонбердиев, А.Ш. Хусенов, Ж.Р. Тилаков, Д.Ў. Остонов. Карбоксиметилулинини олиш шароити, структураси ва физик кимёвий хоссалари.....	187
6. Проблемные обзоры	
С.С. Негматов, Б.Б. Юлдашев, Н.С. Абед, К.С. Негматова, Б. Эшмуратов, Т.С. Халимджанов. Проблема создания и применения резервуаров и композиционных полимерных материалов для машин по химической обработке хлопчатника.....	190
Б.Б. Юлдашев, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Б.Б. Эшмуратов, Т.С. Халимджанов. Условия эксплуатации резервуаров машин для химической обработки хлопчатника и разработка требований к композиционным полимерным материалам и технологии изготовления резервуаров из них.....	192
Б.Н. Холиқулов, А.Г. Махсумов, А.Э. Зиядуллаев, К.Х. Нигматова. N,N'-гексаметилен бис [(3- бром фенокси) - карбамат] синтезининг чиқиндисиз усулини ишлаб чиқиш.....	195
Ш.А. Бозорбоев, С. Жовлиев, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Н.О. Умирова, Б. Хаминов, Б.И. Хотамкулов, А.Я. Раззаков, У.К. Кучкаров, Ш.Э. Рахимов, А.А. Улмасов. Современное состояние минеральных ингредиентов и возможность их применения в разработке композиционных полимерных и лакокрасочных материалов.....	196
Н.Т. Алматаев. Полимер композит материалларнинг ишқаланиш коэффициенти ва ёйилишини тадқиқотлаш.....	200
Ш.А. Темиров, Н.Н. Мирзаев. Занжирли узатмалар мустақкамлигини ошириш бўйича тадқиқотлар ўтқизиш.....	202
Ж.Э. Саидов. N-морфолин-3-хлоризопропилакрилат билан стирол ва метилакрилат асосидаги сополимер присадкаларнинг дизел ёқилгисига таъсири.....	205
7. Вести из лаборатории	
С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, С. Жовлиев, Б. Хаминов, Д.Н. Ходжаева, Б.Б. Джаббаров, Н.С. Абед, М.Э. Икрамова. Термодинамическая совместимость компонентов в взаимопроникающих полимерных систем (ВПС).....	207
С.С. Негматов, Н.С. Абед, Ш.А. Бозорбоев, С. Жовлиев, Б. Хаминов, К.С. Негматова, Ж.Н. Негматов, Н.О. Умирова, Б.И. Хотамкулов, А.Я. Раззаков, У.К. Кучкаров, Д.Н. Ходжаева, Б.Б. Джаббаров, А.А. Улмасов, Ш.Э. Рахимов. О требованиях сырьевым материалам, получаемых из них механоактивированных ингредиентов для использования в производстве композиционных материалов различного назначения.....	209
M.U. Nosirov, G.N. Ibodullayeva. Modifikatsiyalangan burg'ulash eritmalari.....	210
Н.Х. Талипов, Э.Х. Худойбергенов. Роль карбонатного микронаполнителя в производстве гидроизоляционных сухих смесей.....	212
Н.А. Икрамов, Ш.Э. Рахимов, К.С. Негматова, С. Жовлиев, Б. Хаминов, Д.Н. Ходжаева, Б.Б. Джаббаров, А.А. Улмасов, Ш.А. Бозорбоев, С.С. Негматов, Н.С. Абед, А.Я. Раззаков, Ж.Н. Негматов, Б.И. Хотамкулов, С.У. Султанов. Физико – химическая и механическая обработка полимерных материалов и покрытий на их основе.....	214
Б.А. Собиров, Ш.Б. Абдулхакова. Разработка технологии пластификации эпоксидной смолы ЭД-20 рапсовым маслом.....	216
А.Х. Рузметов, А.Б. Ибрагимов, К.Н. Тодерич. 4-гидроксибензой кислотасининг Ni (II) комплексининг синтези, тузилиши.....	218
М.А. Асадова, Б.Б. Қаюмов, А.Н. Бозоров. Корунд қатнашган қаттиқ қотишмالي композитлар.....	221
С.С. Негматов, Ш.И. Тловолдиев, А.М. Тешабоев, А.Н. Бозоров, К.И. Юнусалиева. Исследования вещественного состава композиционного молибденсодержащего отхода.....	222
М.А. Асадова, Б.Б. Қаюмов, А.Н. Бозоров. Вольфрам тарқибли қаттиқ қотишмалар тарқибдаги учрайдиган углероднинг қотишма хусусиятларига таъсири.....	223
С.С. Негматов, Ш.И. Тловолдиев, А.М. Тешабоев, А.Н. Бозоров, К.И. Юнусалиева. Переработки огарков промпродукта молибдена и экологически чистой технологии.....	224
Б.Р.Уралов, Г.Н.Хакимова, С.Х.Нишанова, А.А.Қаюмов. Теоретическая модель и формулы для расчета интенсивности гидроабразивного износа рабочих деталей насосных установок.....	225

CONTENTS

1. Chemistry and physical chemistry of composite materials and nanocomposites

A.Kh. Aripov, S.M. Turabdzhonov, D.G. Kuvatov, O.Sh. Kodirov, A.D. Yakovenko, R.S. Rakhimov. Study of the adsorption isotherm of the resulting biochar based on agricultural waste.....	3
N.F. Habibullayeva, A.Kh. Khaitbayev. Silver composite synthesis of chitosan obtained from APIS MELLIFERA.....	7
H.A. Abdurahimov, Sh.K. Tashbaeva, F.A. Lapasov. Physico-chemical study of kaolins of Uzbekistan to obtain coagulants from them.....	10
Yu.E. Nazarov, Kh.Kh. Turaev, Sh.A. Kasimov, A.T. Jalilov. Synthesis and research of complex compounds of 8-oxyquinoline with some 3d-metals.....	14
A.G. Mahsumov, G.M. Absalyamova, J.Q. Khaitov. Synthesis of new N ₂ N ₃ -hexamethylene BIS-[(4-AMINO-AZOBENZOL)-urea and study of its properties.....	17
I.I. Turgunov, F.N. Nurkulov, A.T. Djalilov. Obtaining oxygen-containing organic additives that increase the octane number of gasoline and researching their physicochemical properties.....	20
F.S. Ismailov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov. Synthesis of water-soluble sulfonated melamine-formaldehyde resin as an effective superplasticizer in concrete.....	23
S.A. Kholmurodova, R.V. Alikulov, Kh.Kh. Turaev, H.S. Beknazarov, A.T. Jalilov. Modification of porous vermiculite with methyl methacrylate.....	26
B.S. Sotiboldiev, D.Q. Shomurodov, N.T. Kattaev, A.S. Boymirzaev, Kh.I. Akbarov. Hydrophilic-hydrophobic silica synthesis and porosity properties study.....	29
M.N. Negmatova, S.S. Negmatov, K.S. Negmatova, I.A. Nabieva, Sh.N. Rasulova, M.E. Ikramova, M.A. Babadzhonova, F.A. Lapasov. Study of the physicochemical properties of coloring compositions in the process of dyeing protein fibers.....	32
A.Kh. Khursanov, S.S. Negmatov, K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, Zh.N. Negmatov, Yu.K. Rakhimov, D.N. Raupova, H.Yu. Rakhimov. Study of the physicochemical properties and flotation ability of the developed composite chemical flotation reagents - blowing agents.....	35
B.A. Kholnazarov, Kh.Kh. Turaev, A.T. Djalilov, Sh.D. Shirinov. Synthesis of biodegradable hydrogels based on cellulose-chitosan hybrid.....	37
Sh.A. Bozorboev, S.S. Negmatov, N.S. Abed, N.O. Umirova, Zh.N. Negmatov, A.Ya. Razzokov, B.I. Hotamkulov, U.K. Kuchkarov, Sh.E. Rakhimov, A.A. Ulmasov. Study of the structure, composition, physicochemical and mechanical properties of wollastonite ore from the Kuitash deposit.....	40
N.B. Takhirova, A.A. Nabiev, F.I. Khudoyberdiev. Composition and properties of some dolomite minerals and phosphogypsum.....	43
E.E. Mashaev, A.G. Makhsumov, T.T. Safarov, O.O. Kodirov. Synthesis of N,N'-hexamethylene bis-[(ortho-cresolyl)-carbamate] and study of physicochemical parameters.....	47

2. Physics-mechanics and tribology of composite materials

B.A. Normurodov, Kh.Kh. Turayev, M.E. Toshiev, A.T. Djalilov, F.N. Nurkulov. Study of thermal stability of thiolcol oligomers based on polysulfide.....	50
A.S. Muqimov, Kh.Kh. Turayev, M.U. Karimov, P.J. Tajiyev. Study of mechanical properties of cement with microsilica and zeolite mineral additives.....	52
A.A. Toshkhuzhaev, A.T. Tillaev, O.Sh. Vafaev, A.T. Zhalilov. Improving the properties of a composite material based on polypropylene using an elastomer and a siloxane.....	55
Sh.N. Kivomov, N.N. Kivomova, M.S. Ikromova. Thermomechanical parameters of urethan-epoxy polymer.....	58
T. Umarov, M.Z. Turonov. Technological possibilities for improving the reliability of HSS twist drills.....	61
J.A. Khalilov, F.N. Nurkulov, A.T. Djalilov. Study of the properties of nitrogen-containing corrosion inhibitors for the protection of oil pipelines.....	63
G.E. Eshdavlatova. Rheological and coloristic properties of flower printed fabrics based on oxidized starch, polyacrylamide and K-4.....	66
R.I. Ismailov, M.B. Mamatkulova, D.F. Ganieva, B.Kh. Khaidarov, R.M. Davlatov. Modification of natural wool fibers by composite methods in the production of textiles.....	69
R.I. Ismailov, M.B. Mamatkulova, D.F. Ganieva, G.Kh. Ibodullaeva, R.M. Davlatov. Study of the physical and mechanical properties of modified protein fibers.....	72
N.M. Musaev, G.Kh. Gulyaeva, M.M. Musaeva, M.M. Mukimov. A study of knitted fabrics with composite content.....	76
J.N. Hasanov, N.D. Torakhodzhaev, M.E. Akhmedova, D.N. Ibrohimov, A.I. Sultanov, A.G. Ibragimov. Microstructural analysis of thin-walled gray cast iron castings.....	80
A.I. Irgashev, B.B. Kurbanov. Optimizing the composition of bronze bushings according to the flexibility.....	82
B.K. Shaikulov, F.N. Nurkulov, A.T. Jalilov. Study of Derivatographic Results of Acrylic Copolymers.....	85
A.A. Rakhmankulov, R.T. Ruziev, T.Z. Khaidarov. Influence of binary fillers on the thermophysical properties of polytetrafluoroethylene.....	88
S.A. Akhmadzhanov, S.M. Turobzhanov, E.A. Makhmedbaev, E.U. Teshabaeva. Modification of montmorillonite and its effect on the properties of composite elastomeric materials.....	91
G.B. Begzhanova, M.I. Iskandarova, Z.B. Yakubzhanova, D.D. Mukhitdinov, N.D. Makhmudova, M.M. Mamazhanov, M.N. Khalilov. Formation of hybrid additives based on technogenic wastes and optimization of cement compositions using them.....	94

Sh.Sh. Shadieva, M.R. Amonov, O.U. Nurova. The effect of components included in the polymer composition on the properties of ocher.....	97
D. B. Mutalipova, M.R. Amonov, K.A. Ravshanov. Physico-mechanical and operational properties of printed fabrics with thickened polymer compositions.....	100
H.A. Muzafarova, M.G. Ishmukhammedova, D. Ikramova, [G.V. Mukhamedov], A.A. Etmishov. Study of the swelling kinetics of cross-linked polymers in elastomeric compositions based on devulcanizates.....	103
A.H. Alikulov, F.R. Norkhudjaev. The quality of details obtained on the basis of copper-chromium powder and the effect of pressure on it in the preparation of blanks.....	106
T.A. Madatov, S.T. Parmonov, Sh.A. Karimov. Study of physical and technical parameters of bentonite clay powder for molding sands.....	109
S.S. Negmatov, T.U. Ulmasov, N.S. Abed, S. Zhovliev, B.T. Khaminov. About vibrodamping-viscoelastic properties of interpenetrating polymer systems (VVP).....	112
S.S. Negmatov, K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, M.A. Babakhanova, S.U. Sultonov, U.K. Kuchkarov, H.Yu. Rakhimov. Investigation of the destruction of composite polymer materials and coatings under the influence of aggressive media.....	114
S.S. Negmatov, N.S. Abed, Sh.O. Eminov, T.U. Ulmasov, V.S. Tulyaganova, Sh.Kh. Zhovliev. Development of compositions and study of physical and mechanical properties of antifriction polymer compositions based on mineral fillers....	117
3. Development and technology of obtaining composite materials	
F.N. Turakhodzhaeva. Applications of laser emitters on the composition of biological tissue.....	119
A.Zh. Allamuratova, A.U. Erkaev, A.M. Reimov, Z.K. Tairov. Technological scheme for the production of chamber superhumophos from low-grade phosphorites of the central Kyzylkum with the addition of sulfohumate.....	121
N.X. Makhmudova, M.U. Yunusova. Study of the effect of chemical additives on the durability of concretes used in construction and irrigation fields.....	124
N.M. Saidmakhamadov, N.Dz. Torakhodjaev, Sh.N. Saidkhodzhaeva, K.Kh. Abdullaev. Technology of liquefaction of steel alloy in an electric arc furnace.....	127
N.M. Saidmakhamadov, N.Dj. Turakhodjaev, K.Kh. Abdullaev, N.B. Kholmiraev, D.N. Ibrohimov. Development of steel alloy liquidation technology.....	129
M.M. Yakubov, Zh. Bekpulatov, Kh. Akhmedov, Sh.A. Mukhametdzhanova, Kh.Yu. Dzharmaev. Studies of the extraction of gold and silver by cyanidation during the regrinding of tailings from the tailing dump of the Angren gold mine of Almalyk MMC JSC.....	132
Sh.A. Mukhametdzhanova, M.M. Yakubov, O.M. Yokubov. Studies on the efficiency of converter slag magnetite recovery.....	134
D.O. Kochkarova, G.A. Ikhtiyarova, A.S. Mengliyev. Analysis of modern interpretations of dyeing and flower printing processes of cotton and polyester mixed fabrics.....	136
G.A. Ikhtiyarova, Sh.M. Ulashev, A.S. Mengliyev. The process of dyeing silk and wool using a composition of sericin and chitosan.....	139
B.R. Vokhidov, A.S. Hasanov, M.Sh. Babayev. Exploration of off-balance copper ores as raw materials for new types of copper and rare metals.....	142
A.S. Hasanov, B.I. Talibov, T.T. Sirojov. Extraction of valuable components from 2-MBF waste.....	147
T.A. Madatov, S.T. Parmonov, Sh.A. Karimov. Influence of the parameters of mechanical and chemical processing on the change in the quality indicators of the molding sand in the foundry.....	149
S.N. Faizulloev, S.Z. Imamnazarova. Modern methods of coating zinc and chromate shells on the surface of construction materials.....	150
S.S. Negmatov, N.S. Abed, Sh.O. Eminov, B.T. Khaminov, T.U. Ulmasov, V.S. Tulyaganova, Sh.Kh. Zhovliev. Investigation of the process of electrification of composite polymer materials and coatings from them with raw cotton, depending on the type and nature of fillers.....	154
B.B. Yuldashev, S.S. Negmatov, B.B. Eshmuratov, N.S. Abed, T.S. Khalimdzhanov. Technology and mechanization of works on chemical treatment of plants and cotton with the use of composite tanks.....	158
N.A. Najmutdinova, A.A. Abduvaliev, M.A. Ziyaeva, Z.A. Nuruzova, B.A. Mukhamedgaliev. Obtaining functional polymers for wastewater treatment from industrial waste.....	161
J.M. Begatov, M.S. Ergashev. Influence of low-temperature nitrocarburizing modes on the structure and properties of X12F1 Steel.....	164
4. Applied, economic and ecological aspects of the use of composite materials	
A.M. Eminov, B.A. Kalbaev, B.K. Khodjametova. Prospects for the use of kaolins of Karakalpakstan in the production of ceramics.....	167
O.S. Omonov. Grouting compositions for isolation of complicated intervals.....	171
F.B. Abdukadirov, O.T. Khasanova, I.U. Kasimov. Effective ways to reduce the toxicity and smoke-generating ability of combustion products of wooden building materials.....	173
5. Methods of research, tools and equipment of composite materials	
Sh.A. Azimova, Sh.S. Arslanov, K.Z. Sultanov. Development of a method for obtaining import-substituting greases based on regenerated synthetic motor oils.....	176
Sh.A. Berdiev. Oxidation of steels and alloys in water vapor.....	180
Sh.E. Rakhimov, N.S. Abed, K.S. Negmatova, A.A. Ulmasov, N.A. Ikramov, D.N. Khodzhaeva, B.B. Jabbarov, B. Tojiboev, Sh.A. Bozorboev, Zh.N. Negmatov, B.I. Hotamkulov, A.Ya. Razzakov. Technique for studying the adhesive strength of composite polymer materials and coatings based on them.....	182

A.A. Ulmasov, Sh.E. Rakhimov, N.S. Abed, N.A. Ikramov, B. Tojiboev, U.K. Kuchkarov, Sh.A. Bozorboev, Zh.N. Negmatov, A.Ya. Razzakov, S. Zhovliev, B.T. Khaminov. Method for determining the physical and mechanical properties of composite polymer materials and coatings based on them.....	184
G. Rakhmonberdiev, A.Sh. Khusenov, J.R. Tilakov, D.O' Ostonov. Preparation conditions, structure and physicochemical properties of carboxymethylinulin.....	187

6. Problem reviews

S.S. Negmatov, B.B. Yuldashev, N.S. Abed, K.S. Negmatova, B. Eshmuratov, T.S. Khalimdzhanov. The problem of creating and using tanks and composite polymeric materials for machines for the chemical processing of cotton.....	190
B.B. Yuldashev, S.S. Negmatov, N.S. Abed, B.B. Eshmuratov, T.S. Khalimdzhanov. Operating conditions of tanks of machines for the chemical processing of cotton and the development of requirements for composite polymeric materials and technology for manufacturing tanks from them.....	192
B.N. Khalikulov, A.G. Makhsumov, A.E. Ziyadullaev, K.Kh. Nigmatova. Development of a waste-free method for the synthesis of N,N'-hexamethylene bis [(3-bromophenoxy)-carbamate].....	195
Sh.A. Bozorboev, S. Zhovliev, S.S. Negmatov, N.S. Abed, N.O. Umirova, B. Khaminov, B.I. Hotamkulov, A.Ya. Razzokov, U.K. Kuchkarov, Sh.E. Rakhimov, A.A. Ulmasov. The current state of mineral ingredients and the possibility of their use in the development of composite polymer and paint materials.....	196
N.T. Almataev. Studying the coefficient of friction and bending of polymer composite materials.....	200
Sh.A. Temirov, N.N. Mirzaev. Carrying out research on increasing the strength of chain transmissions.....	202
J.E. Saidov. Effect of N-morpholine-3-chloroisopropylacrylate and styrene- and methylacrylate-based copolymer additives on diesel fuel.....	205

7. News from the laboratory

S.S. Negmatov, T.U. Ulmasov, S. Zhovliev, B. Khaminov, D.N. Khodzhaeva, B.B. Jabborov, N.S. Abed, M.E. Ikramov. Thermodynamic compatibility of components in interpenetrating polymer systems (IPS).....	207
S.S. Negmatov, N.S. Abed, Sh.A. Bozorboev, S. Zhovliev, B. Khaminov, K.S. Negmatova, Zh.N. Negmatov, N.O. Umirova, B.I. Hotamkulov, A.Ya. Razzokov, U.K. Kuchkarov, D.N. Khodzhaeva, B.B. Jabbarov, A.A. Ulmasov, Sh.E. Rakhimov. On the requirement for raw materials, obtained from them mechanically activated ingredients for use in the production of composite materials for various purposes.....	209
M.U. Nosirov, G.H. Ibodullayeva. Modified drilling fluids.....	210
N.Kh. Talipov, E.Kh. Khudoibergenov. The role of carbonate microfiller in the production of waterproofing dry mixes.....	212
N.A. Ikramov, Sh.E. Rakhimov, K.S. Negmatova, S. Zhovliev, B. Khaminov, D.N. Khodzhaeva, B.B. Jabbarov, A.A. Ulmasov, Sh.A. Bozorboev, S.S. Negmatov, N.S. Abed, A.Ya. Razzakov, Zh.N. Negmatov, B.I. Hotamkulov, S.U. Sultanov. Physico-chemical and mechanical processing of polymeric materials and coatings based on them.....	214
B.A. Sobirov, Sh.B. Abdulkhakov. Development of technology for plasticization of epoxy resin ED-20 with rapeseed oil....	216
A.H. Ruzmetov, A.B. Ibragimov, K.N. Toderich. Synthesis, structure of the Ni (II) complex of 4-hydroxybenzoic acid.....	218
M.A. Asadova, B.B. Kayumov, A.N. Bozorov. Hard alloy composites with corundum.....	221
S.S. Negmatov, Sh.I. Tlovoldiev, A.M. Teshaboev, A.N. Bozorov, K.I. Yunusalieva. Studies of the material composition of the composite molybdenum-containing waste.....	222
M.A. Asadova, B.B. Kayumov, A.N. Bozorov. Effect of carbon contained in tungsten containing solid alloys on alloy properties.....	223
S.S. Negmatov, Sh.I. Tlovoldiev, A.M. Teshaboev, A.N. Bozorov, K.I. Yunusalieva. Processing of molybdenum middling cinders and environmentally friendly technology.....	224
B.R. Uralov, G.N. Khakimova, S.Kh. Nishanova, A.A. Kayumov. Theoretical model and formulas for calculating the intensity of hydroabrasive wear of working parts of pumping units.....	225

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» своей главной целью считает публикацию статей, освещающих современное состояние проблем композиционного материаловедения в области химии, физики, механики и технологии композиционных материалов и получения изделий из них, а также применения их в машино- и приборостроении, электротехнике, металлургии, в горном деле, строительстве, связи, местной, легкой, пищевой, хлопкоочистительной, текстильной и других отраслях промышленности.

1. Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» публикует научно-технические и производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по разделам:

- Генезис компонентов композиционных материалов и нанокompозитов
- Материалы композиций и особенности их состава
- Получение, структура композиционных материалов и нанокompозитов
- Свойства композиционных материалов и нанокompозитов
- Применение композиционных материалов и нанокompозитов
- Методы исследований
- Оборудование и технологии
- Охрана труда и окружающей среды

2. Журнал публикует информацию о прошедших научных симпозиумах, конференциях и совещаниях по проблемам в области композиционного материаловедения, а также материалы, содержащие принципиально новые явления или новые закономерности, требующие немедленной публикации по соображениям приоритета, что должно быть отражено в представлении к статье.

3. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п. 4.

4. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих статей в журнале «Композиционные материалы». Решение об утверждении статьи или ее отклонении в опубликовании принимается редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие ограниченного объема журнала.

5. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения рукописей в пределах норм, установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи.

6. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с отзывом рецензента.

7. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

8. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим разделам журнала должны включать:

- классификационный индекс УДК
- название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые слова и аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках
- список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа
- название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию.

9. Статья, представленная в 2-х экземплярах (также на электронном носителе), изложенная в сжатой форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований или разработок, выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста (шрифт-14, через 1,5 интервала), включая 2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95.

10. Текст статьи должен быть записан на программе MSWord в формате doc, docX и rtf. Поля: верхнее, нижнее, левое - 2,5 см., правое - 1,5 см.

11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете выполняются согласно типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif). Рисунки, представленные не на дискете, должны быть четкими, выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. Таблицы выполняются согласно меню "Таблица".

12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактором формул". Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.

14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.

15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с первоначальным их объяснением. Химические связи в соединениях должны выполняться в формате рисунка (*.bmp, *.jpg, *.tif*), стоять четко и строго в нужном месте. Названия продуктов, полимеров, методов испытаний должны соответствовать международным стандартам и публикациям ANSI, ASTM и т.д., кроме того, отечественным нормативно-техническим документам.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала, а также за перевод представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА 1089

KOMPOZITSION MATERIALLAR
Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Зав. редакцией

Мамарайим Каршиев, к.т.н., доцент

Корректор

Малика Иксановна Негматова, к.т.н., с.н.с.

Компьютерная верстка и дизайн

Саттаров Акмалжон Акрамжон ўгли

Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. Мирзо Голиба, 7а

Телефоны: 246-39-28. 246-14-01, 246-53-35.

Факс: (998-71) 227-12-73.

Веб-сайт: www/gupft.uz

Регистр. № 0561 от 19.12.2008. Сдано в набор 26.12.2022 г. Подписано к печати 29.12.2022 г.
Формат 60×90 1/8. Компьютерный набор. Усл. печ. л. 14,5. Уч. изд. л. 14,7. Тираж 125 экз. Заказ
№ 93. Цена договорная.

Отпечатано в типографии «Kompozit Nanotexnologiyasi» 100174, г. Ташкент, ул. Мирзо Голиба, 7^а